

Un análisis desde la Teoría Fundamentada de las experiencias de mujeres vulnerables en Madrid

Clara Isabel Posada Abadía (<https://orcid.org/0000-0002-0766-8682>)

Departamento Enfermería y Nutrición, Universidad Europea de Madrid (Madrid, España)

Correspondencia: claraisabel.posada@universidadeuropea.es

Resumen

Objetivo principal: Explorar la percepción de la situación de sinhogarismo de las mujeres en relación con la violencia de género y/o pareja e identificar las estrategias y recursos de afrontamiento para gestionar la vulnerabilidad. Metodología: Estudio cualitativo orientado desde la Teoría Fundamentada y el Interaccionismo Simbólico. A través de observación participante, entrevistas a profesionales socio sanitarios y entrevistas en profundidad a mujeres y un caso único complementado con la foto-elicitación y research poems. Muestreo teórico de 20 mujeres. En 2 centros de acogida para personas sin hogar de Madrid. Resultados principales: La experiencia de vulnerabilidad de las mujeres enseña una trayectoria biográfica marcada por la violencia de género, que se puede condensar en el Proceso Psicosocial Básico "Despojada de identidad propia, sin hogar y sin alas" con las siguientes etapas: "Abriendo la brecha- violencia intrafamiliar", "Entrando en la espiral de violencia de pareja- violencia de pareja", "Cayendo el sinhogarismo- violencia estructural". Conclusión principal: Se requieren intervenciones y políticas teniendo en cuenta las experiencias biográficas de las mujeres.

Palabras clave: Mujeres sin hogar. Teoría fundamentada. Violencia de género. Vulnerabilidad.

A Grounded Theory analysis of vulnerable women's experiences in Madrid

Abstract

Objective: To explore women's perceptions of homelessness in relation to gender-based and/or intimate partner violence and to identify coping strategies and resources to manage vulnerability. Methods: Qualitative study based on Grounded Theory and Symbolic Interactionism. Through participant observation, interviews with socio-health professionals and in-depth interviews with women and a single case complemented with photo-elicitation and research poems. Theoretical sampling of 20 women. In 2 homeless shelters in Madrid. Results: The women's experience of vulnerability shows a biographical trajectory marked by gender-based violence, which can be condensed in the Basic Psychosocial Process "Stripped of self-identity, homeless and without wings" with the following stages: "Breaking through - domestic violence", "Entering the spiral of intimate partner violence - intimate partner violence", "Falling into homelessness - structural violence". Conclusions: Interventions and policies are needed taking into account women's biographical experiences.

Keywords: Homeless women. Grounded theory. Gender violence. Vulnerability.

Introducción

Existen procesos y situaciones que marcan las trayectorias de vida de las mujeres y las sitúan en escenarios de extrema vulnerabilidad. La Violencia de Género (VG), impide el desarrollo pleno como personas, resultando una constante amenaza para la vida de las mujeres, y constituyendo un atentado contra su dignidad y su integridad.¹

La Organización Mundial de la Salud, proclamó la VG como un problema de salud pública² y sus consecuencias afectan gravemente a la salud física y mental.³ La violencia familiar y/o pareja puede condicionar la trayectoria de vida de las mujeres hacia el sinhogarismo (MSH), unas redes rotas o escaso apoyo familiar y social, la limitación de recursos eco-

nómicos llevan a las mujeres a estados coyunturales de sinhogarismo repercutiendo la salud física y psicológica.⁴

El sinhogarismo no solo es la carencia de vivienda, afecta la dimensión física (vivienda adecuada), social (espacio de privacidad y relaciones personales) y legal (tenencia y ocupación).⁵ Por lo general, la literatura científica, trata de forma separada la VG o de pareja y el sinhogarismo femenino. Sin embargo, existe una asociación entre estos dos fenómenos considerando a la VG posiblemente como el factor más significativo que contribuye a una situación de inestabilidad de la vivienda y de falta de hogar.^{6,7}

La presencia de una serie de sucesos vitales estresantes, aumentan la vulnerabilidad y son factor etiológico y de desarrollo del sinhogarismo en la mujer.^{8,9}

En España, las MSH en 2012 correspondían un 15% más que en 2005, y representan el 20% de las personas sin hogar (PSH).¹⁰ Existe mayor grado de vulnerabilidad para las mujeres en esta situación (60.4%) y una media de 5 años de estar sin hogar.¹¹ Solo el 50% reconoce haber sido víctima de VG.¹²

En Madrid, las MSH representan el 11,2% de las PSH, de las cuales el 2.3% señala a la VG como uno de los principales motivos que llevaron a dormir en la calle, el 3% en el caso de quienes residen en Centros de Acogida (CA) y por el 7,4% de las mujeres que viven en un piso.¹³

Diferentes estudios dan cuenta de la realidad de la VG estructural e interpersonal en las trayectorias de las MSH^{14,15} y cómo ésta supone un elemento clave en sus trayectorias de sinhogarismo.

La invisibilidad de las MSH, su victimización, las formas de superarla con perspectiva de género merece ser estudiada.^{16,17}

Este estudio constituye una oportunidad en un campo que necesita ser explorado, con perspectiva de género para visibilizar la problemática de las MSH víctimas de VG, analizar la percepción, los mecanismos de afrontamiento y la gestión de la vulnerabilidad.

Metodología

Diseño cualitativo, constructivista desde el interaccionismo simbólico¹⁸ y como propuesta metodológica la Teoría Fundamentada (TF).^{19,20} Con Observación Participante (OP), Entrevistas Semiestructuradas a profesionales sociosanitarios (ES) (datos en la sombra)²¹ y Entrevistas en Profundidad a mujeres (EP), realizadas entre diciembre de 2017 y mayo de 2019. En dos CA para PSH de la red del Samur Social de Madrid: “Juan Luis Vives” y “San Isidro”. La estrategia de captación por etapas.²² Preparación (revisión literatura, encuentro con directores de CA), Contacto (selección contacto claves o porteros: psicólogos) y Seguimiento. El muestreo teórico dirigido por el desarrollo de la teoría, el análisis de datos y la comparación constante hasta la saturación teórica. Se realizaron 4 OP, 9 ES, 20 EP y un estudio de caso derivado de las necesidades del análisis, identificado dentro de las mujeres entrevistadas (tabla 1).

Tabla 1. Características sociodemográficas de las mujeres entrevistadas

Categorías	Participantes
Edad	49 años media
Nacionalidad	España 13 (65%)
Nivel educativo	Sin escolarización 2 (10%) Primaria 2 (10%) ESO 3 (15%) Bachillerato 3 (15%) Universidad 6 (30%)
Estado civil	Soltera 16 (60%) Con pareja 4 (20%)
Estancia en el centro	Menos de 1 año 8 (40%)
Experiencia en calle	10 (50%)
Mujeres con hijos	14 (70%)
Recursos	Ayuda económica pública 9 (45%)

Los profesionales sociosanitarios: 2 psicólogos, 2 trabajadores sociales, 2 enfermeras y 3 educadoras, con experiencia con PSH entre 1 y 15 años.

Los criterios de inclusión: mujeres mayores de 18 años, nivel suficiente de castellano y voluntarias. De exclusión: estar bajo efectos del alcohol o sustancias psicoactivas o lenguaje no comprensible al momento de la entrevista.

Consideraciones éticas

El presente estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica de la Universidad Autónoma de Madrid con número de expediente CEI-84-1555.

Se respetaron todos los principios éticos (Declaración Helsinki). Para preservar la autonomía de los participantes, se desarrolló una hoja informativa y consentimiento informado, se definieron criterios de inclusión que discriminaron situaciones posibles de inestabilidad y mayor vulnerabilidad emocional, se diseñaron guiones de entrevistas a partir de los objetivos de investigación que contemplaron este matiz, así como apoyo en caso de intervención terapéutica.

La confidencialidad se garantizó, asignando códigos, anonimato respecto a las grabaciones en audio y transcripciones de entrevistas y material fotográfico.

Las entrevistas tuvieron una duración media de 60 minutos, audio grabadas y transcritas por la propia investigadora (tabla 2).

Tabla 2. Guion ejemplo de preguntas principales de la entrevista a mujeres

<i>Preguntas concepto teórico sinhogarismo</i>
¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo sin un alojamiento que pueda considerar propio?
¿Cómo llegó a la situación actual de vivir sin hogar?
<i>Preguntas concepto teórico entorno familiar y pareja</i>
¿Qué recuerda de su infancia?
¿Cuándo tuvo pareja por primera vez?
¿Vivió situaciones de violencia con alguna de sus parejas?
¿Cómo han sido las relaciones de pareja que ha tenido?
¿En cuánto ha influenciado la situación familiar o social en su situación de estar sin hogar?
<i>Preguntas concepto teórico afrontamiento y necesidades</i>
¿Cómo supera las situaciones difíciles?
¿Qué es lo que le impide salir de la situación de sin hogar?
¿Qué es lo que le resulta más difícil de su situación actual?

Análisis

Una vez transcritos los datos cualitativos, se organizaron mediante el asistente Atlas ti. 8 (versión 2019). El análisis contempló la aplicación de la TF, la escritura reflexiva de memorandos, *redes* y *mapas mentales*.

En una fase avanzada del proceso de análisis de los datos entre la codificación axial y el comienzo de la codificación selectiva, surge la necesidad, de profundizar en la comprensión del fenómeno, por tanto, se plantean estrategias metodológicas innovadoras y creativas para la investigación sensible, es así como se accedió a un caso excepcional- extremo, a través de la foto-elicitación permitiendo el discurso, el empoderamiento y alejándola de la revictimización. La otra estrategia fue el análisis poético a través de los poemas encontrados: la metáfora como elemento transformativo, tratando de triangular miradas a la vez que desde la dimensión estética se capturara la esencia de la vulnerabilidad humana.

Se utilizaron los marcos de referencia pertinentes, como la vulnerabilidad con la percepción “emic y “etic”²³ la pérdida de uno mismo²⁰ y la adaptación.²⁴

Resultados

La teoría sustantiva desarrollada localizó una serie de eventos críticos en la trayectoria biográfica. El Proceso Psico-social Básico (PPSB) se centró en el afrontamiento adaptativo a las circunstancias que rodearon a las mujeres. Los hallazgos teóricos derivaron en la categoría central “Despojada de identidad: sin hogar, sin alas”, conformando un modelo en el cual se entremezclan los dos fenómenos. Un proceso de pérdida del sentido del “yo” y del lugar de la persona en el mundo social, como consecuencia de la socialización en entornos de violencia concatenada que impacta sobre la salud física y mental, así como, el afrontamiento y la adaptación (figura 1).

Figura 1. Matriz consecucional “Despojada de identidad: sin hogar, sin alas”

Del análisis temático emergieron tres categorías identificadas como fases que condensan la experiencia de vulnerabilidad de las mujeres para hacer frente y adaptarse a la VG y al

SH 1) Viviendo una infancia violenta- abriendo la brecha, 2) Entrando en la espiral de violencia de pareja y 3) Cayendo el sinhogarismo (figura 2).

Figura 2. Fases del PPS

Fase 1: Abriendo la brecha: viviendo una infancia violenta-violencia intrafamiliar

Las mujeres hacen referencia a la experiencia vivida de violencia en la infancia, abre la brecha, condicionando de cierta manera las relaciones futuras de pareja. El “hogar” como el espacio donde crecieron, es modelo para la conformación de su propio hogar.

EM01-12:29 “...de la infancia muchos abusos sexuales [...]... era golpe para allá golpe para acá, de mi infancia no recuerdo nada bueno, nada, no tengo un recuerdo bonito todo es feo”.

Una familia disfuncional en cuanto a su comportamiento (carencias afectivas, espirituales, socio culturales y materiales), la baja autoestima (percepción negativa de su propia valía y el establecimiento de relaciones interpersonales insanas e inestabilidad emocional) y la indefensión aprendida (socialización de género y madres víctimas de maltrato). Para la mayoría de las informantes, la ausencia de la figura materna protectora, que a su vez tiene como consecuencia la ausencia de una figura de referencia (relaciones familiares basadas en el autoritarismo, el miedo, poco cariñosas, figuras femeninas tradicionales).

Carencias afectivas y materiales que comprenden la ausencia de relaciones de apego, un cierre en sentido metafórico, de la relación con la familia, donde las heridas siguen abiertas y la ausencia de recursos de apego a nivel económico.

Fase 2: Entrando en la espiral de violencia de pareja

La espiral, emergió como metáfora que visualizaba la sucesión creciente de acontecimientos cíclicos de violencia de pareja. Tras salir del lugar donde crecieron, buscando su propia identidad, cariño y protección, ven a la primera pareja como rescatadora.

*EM12-14:36 “la primera pareja me adoraba, me quería con locura... es que de pronto no sé se volvió celoso [...]... se enfadaba y luego en casa me pegaba, porque era una p*** porque era una g*****... me llegó a pegar delante de mi hija... [...] pero yo ni sé, porque a veces era muy cariñoso... me daba unas palizas, pero luego era cariñoso... yo quería cariño... buscaba ese cariño”*

La configuración de las relaciones de parejas representa el vacío emocional familiar de las mujeres que busca ser llenado por una pareja en la búsqueda de figuras de protección, búsqueda de figuras de apego, y la búsqueda de recursos materiales.

La concatenación de las relaciones de pareja maltratadoras con una media de tres relaciones y una duración media de 9 años, asociada al cuidado de los hijos pequeños. Relaciones en las cuales la reproducción de roles de género aprendidos (de

dependencia y sumisión hacía una pareja), las dejan expuestas al abuso continuo. El aseguramiento de recursos instrumentales emerge como acción de supervivencia a través de relaciones de parejas y conductas instrumentales que se establecen de forma más instrumental que afectiva, quedando a merced del control económico de la pareja.

Perdiendo el lugar social, corresponde a la amenaza de la pérdida del rol de esposa y madre o el de cuidadora del hogar y genera una serie de emociones y cambios de conducta intensos afectando su “autoconcepto” respecto a lo que la sociedad espera de ella, haciéndola sentir culpable.

Fase 3. Cayendo el sinhogarismo

Fue definida por la entrada en la situación de sinhogarismo y la permanencia en el mismo. La violencia ha dejado a su paso una estela de daños físicos, psicológicos y económicos creando una inestabilidad emocional, de necesidades básicas, económicas, de alojamiento y sociales. Emerge *La violencia estructural* que no es directa, pero si sus políticas, mujeres alojadas en instituciones para PSH, sin red familiar o social, han perdido la persona soporte inclusive su pareja maltratadora. Antecedentes como el consumo de drogas, haber estado en la cárcel o haber agotado los recursos para víctimas de VG, limitan el acceso a la red de VG, quedando así sin tratar el trauma y sus consecuencias.

EM03-4:53 “... si podéis cambiar con estos trabajos que hacéis, yo replantearía que en un centro como este que venimos mujeres, que venimos ya jodidillas o algunas ya venían de VG, cómo me pasa a mí ahora, para mí es súper incómodo que nos tengan en el mismo sitio con hombres que tienen condenas por haber sido maltratadores...”

La ruptura abrupta de la relación genera sentimientos encontrados en las mujeres, la pérdida de la “persona soporte” y por el otro la “liberación condicionada”.

Una Huida a la desesperada, desencadenada por una agresión violenta por parte de la pareja que hace que la mujer tema por su vida y provoque la huida.

La supervivencia sin recursos está relacionada con difíciles condiciones a las que se enfrentan las mujeres ante una ruptura no planeada, iniciando una serie de itinerarios y cambios de domicilios, la calle y finalmente CA.

El Aislamiento es consecuencia de interacciones a nivel estructural, institucional, relacional y personal, arrojándolas a la exclusión social.

La Supervivencia sin personas significativas de soporte (familiar) hace que las mujeres creen una nueva red social (personal de CA, usuarios).

Supervivencia sin hogar, denota falta de autonomía sobre el destino de sus vidas, futuro condicionado. El tiempo, la pérdida de libertad a pesar de las ganas de salir adelante y la resiliencia (tabla 3).

Tabla 3. Resumen de las fases, categorías, subcategorías y verbatim

Categorías	Subcategorías	Verbatim
Fase 1: Abriendo la brecha- violencia intrafamiliar		
Familia disfuncional	Baja autoestima Indefensión aprendida	EM03-5:27 "mi padrastro era una persona muy malhumorada y muy... por ejemplo a mi madre la trataba muy mal... le hablaba siempre muy mal... tanto en casa, como delante de la gente era... una persona de un carácter muy negativo... siempre le decía lo mal que hacías todo, no vales para nada, no sé... y conmigo uff peor..." (EM03-5:27)
Ausencia de figura materna	Ausencia de figuras de referencia	"... mi madre era como defensora mía... pero no lo suficiente... como para... porque mi padre era el que mandaba... mi madre aplacaba un poco... pero lo que decía mi padre era lo que se hacía". (EM20-25:19)
Carencias afectivas y materiales	Ausencia de relaciones de apego Ausencia de recursos de apoyo	"...porque cuando tengo ganas de llorar, quiero decirlo... a mi madre... para que me diga: ¡tranquila que no pasa nada!, porque eso es muy importante, pero no la tengo..." (EM15-19:79)
Fase 2: Entrando en la espiral de violencia de pareja- violencia de pareja		
Configuración de las relaciones de parejas	Búsqueda de figuras de protección Búsqueda de figuras de apego. Búsqueda de recursos materiales.	"...no me gusta mi nombre porque me recuerda cuando estaba pequeña, ... esta mujer de mi tío ... casarme con un chico...- para la gente pensando que eres una mujer casándote." (EM13-16:115)
Concatenación de las relaciones de pareja	Reproducción de roles de género aprendidos Aseguramiento de recursos instrumentales Perdiendo el lugar social	Respecto a la primera pareja "...mejor que la segunda, porque no me quejaba tanto de los malos tratos de este chico... [...]... pero mucho más cariño en el segundo que en el primero... porque después de todo lo que me ha hecho y de lo que he sufrido y de todo lo que le está haciendo pasar hasta la familia, sigo queriéndole ..." (EM07-8:76) "conocí a la mala fiera... duré 9 años y con él tuve los otros niños! [...]... ¡Eso no era un hogar, era un infierno!" (EM17-21:70)
Fase 3: Cayendo el sinhogarismo- violencia estructural		
Rupturas abruptas	Huida a la desesperada Supervivencia sin recursos	"...si no salimos corriendo nos mata a mi perrito y a mí ... [...] ... y al siguiente día lo denuncie... él se ha quedado con todos mis objetos, con toda mi documentación... con todo, con todo!" (EM09-10:56)
Aislamiento	Supervivencia sin personas significativas de soporte Supervivencia sin hogar	"Son mis 2 hijos... si así es, los veo transparentes y no los puedo tener, ¡no sé qué hacer! y es lo que es, ¡un dolor que llevo ahí! ...Como madre adolorida..." (EM01-12:97)

Discusión

La riqueza de los datos permitió elaborar una relación de categorías emergentes que aluden a tres fases por las cuales pasan las mujeres, 1) Viviendo una infancia violenta- abriendo la brecha, 2) Entrando en la espiral de violencia de pareja y 3) Cayendo en el sinhogarismo, dando sentido al Modelo "Despojada de identidad: sin hogar, sin alas".

Respecto a la primera fase, la presencia de experiencias traumáticas en la infancia y de violencia intrafamiliar ha marcado la trayectoria de estas mujeres^{25,26} el abandono y la violencia psicológica, en la infancia están fuertemente relacionadas con la violencia de pareja futura.²⁷ En los discursos de estas mujeres aflora un comportamiento disfuncional de las familias, favorecedor de abuso de drogas y trastorno de estrés postraumático.²⁸ Tanto la violencia presenciada como la sufrida, ha afectado su autoestima.^{29,30} Así mismo, la indefensión aprendida como socialización de género favorecieron la VG³⁰⁻³² y la ausencia de figura materna, protectora afectó en gran medida el apego.^{30,32,33}

La ausencia de figuras de referencia constituyó una base para la victimización en las relaciones de pareja^{27,34} y una situación económica desventajosa limitó las oportunidades,³⁵ de igual manera la escasa red familiar y social.²⁶

La segunda fase identificada como "Entrando en la espiral de la violencia de pareja" también descrita, por otros autores.^{30,32,36,37} Las mujeres se enfrentaron desde la infancia a múltiples formas de violencia y a relaciones de parejas maltratadoras, sucesivas con efectos devastadores. La configuración de las relaciones de pareja: búsqueda de figura protectora, figura de apego, de consecución de recursos materiales o relaciones instrumentales, las ha llevado a concatenación de varias parejas a lo largo de su vida³⁸ aumentado su vulnerabilidad ante hombres de su entorno y creando dependencia emocio-

nal.^{30,39,40} Algunas mujeres atribuyen a la mala suerte, al no saber escoger a un hombre.⁴¹

La reproducción de roles de género interiorizada desde el ambiente familiar, una mujer que necesita ser querida y protegida⁴² contrasta con la vergüenza, al no ajustarse al rol social esperado de esposas y madres²⁴ socavando la autoestima generando la sensación de "vida destrozada", pérdida de uno mismo.²⁰

"Cayendo en el sinhogarismo" es consecuencia de la violencia acumulada, mujeres empobrecidas emocional y económicamente, a las puertas de la exclusión social⁴³; sin empleo o ingresos precarios, dependientes de prestaciones sociales y relaciones familiares inexistentes o conflictivas,⁴³ alojadas en CA mixtos desprovistos de protocolos de VG, que cubren necesidades básicas, no constituyen el recurso apropiado de intervención a problemáticas de salud, física, mental, psicológica y social, que requieren estas mujeres.

Las Rupturas abruptas y una huida a la desesperada como única alternativa para salvar la vida, escapando del hogar convertido en infierno.⁴⁴ La Supervivencia sin recursos deja a mujeres sin autonomía económica, aisladas socialmente y un estado de salud física y emocional precario, "mujeres rotas".^{44,45} La supervivencia sin personas significativas de soporte, hace más difícil la salida de la situación de SH.^{46,47} La supervivencia sin hogar, "sin alas" condiciona el equilibrio emocional y físico sustraídas del lugar social.¹⁶ Los recursos internos para sobrevivir se basan en la fuerza interior y la espiritualidad.³⁸

Las limitaciones del estudio se fueron produciendo en la medida que se iba construyendo la muestra, alcanzar la saturación teórica con un tema tan sensible, requería de mucha flexibilidad, creatividad y tiempo como investigadora.

Conclusiones

“Despojada de identidad: sin hogar, sin alas” se constituye como un proceso de adaptación a las continuas pérdidas de uno mismo durante de la trayectoria biográfica, es un proceso abierto y una espiral continuada, no alcanza una fase de bienestar. El encontrarse despojada de hogar es resultado de un cumulo de violencias (intrafamiliar, de pareja y estructural) y

a la escasez de recursos personales, familiares, comunitarios, y sociales.

Agradecimientos

Agradecemos especialmente la participación de las mujeres, profesionales que han compartido sus vivencias y experiencias y a los directores de los Centros de Acogida.

Bibliografía

1. Organización de las Naciones Unidas. *Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las mujeres* (Res. AG/48/104). Nueva York: ONU;1993.
2. World Health Assambly. Resolución WHA 49.25. 49ª Asamblea Mundial de la Salud. OMS; 1996.
3. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Violencia de Género. Informes, estudios e investigación. Centro de Publicaciones. MSSSI; 2012.
4. European Federation of National Organisations Working with the Homeless. Homelessness and domestic Violence. FEANTSA (sitio web), 2007. https://www.feantsa.org/download/final_homelessness_and_domestic_violence39146818459563100.pdf
5. Edgar B, Doherty J, Meert H. Second Review of Statistics on Homelessness in Europe. FEANTSA (sitio web), 2003. <https://www.feantsaresearch.org/download/3-20041762990330054027965.pdf>
6. Novac S. Family violence and homelessness: A review of the literature. (Sitio web), 2006. <https://www.homelesshub.ca/resource/family-violence-and-homelessness-review-literature>
7. Zufferey C, Chung D, Franzway S, et al. Intimate partner violence and housing: Eroding women's citizenship. *Affilia*. 2016;31(4):463-478. <https://doi.org/10.1177/0886109915626213>
8. Coates J, McKenzie-Mohr S. “Out of the frying pan, into the fire: Trauma in the lives of homeless youth prior to and during homelessness”. *Journal of Sociology & Social Welfare*. 2010; 37: 4- 5.
9. Vázquez J J, Rodríguez S I, Roca P, et al. Sucesos vitales estresantes en mujeres en situación sin hogar. En *Mujeres e investigación. Aportaciones interdisciplinarias: VI Congreso Universitario Internacional Investigación y Género*. SIEMUS. 2016; 611-624.
10. Instituto Nacional de Estadística. Encuesta personas sin hogar. (INE), 2012.
11. Observatorio de delitos de odio contra las personas sin hogar (HATENTO). Los delitos de odio contra las personas sin hogar. Informe ejecutivo de resultados. RAIS Fundación.2015.
12. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género: Macroencuesta de violencia contra la mujer 2015.
13. Muñoz M, Sánchez Morales MR, Cabrera PJ, et al. Informe IX recuento de personas sin hogar en Madrid- Ayuntamiento de Madrid. 2018. https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/IntegracionyEmergenciaSocial/SAMUR%20Social/ficheros/INFORME%20RECUESTO%202018_FINAL.pdf
14. Milaney K, Lockerbie SL, Fang XY, et al. The role of structural violence in family homelessness. *Can J Public Health*. 2019;110(5):554-562. Doi: 10.17269/s41997-019-00219-y.
15. Broll R, Huey L. “Every Time I Try to Get Out, I Get Pushed Back”: The Role of Violent Victimization in Women’s Experience of Multiple Episodes of Homelessness. *J Interpers Violence*. 2020;35(17/18):3379–404. <https://doi.org/10.1177/0886260517708405>
16. Díaz M. Mujeres sin hogar: aproximación teórica a una situación de desprotección, vulnerabilidad y exclusión. Institut de Ciències Polítiques i Socials. Informe N°9, Barcelona. 2014.
17. Moss K, Singh P. Women rough sleepers in Europe. Homelessness and victims of domestic abuse. Bristol: Policy Press, 2015.
18. Blumer H. El interaccionismo simbólico: perspectiva y método. Barcelona: Hora, 1982.
19. Strauss A, Corbin JM. Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. London: Sage,1990.
20. Charmaz, K. Constructing Grounded Theory. London: Sage, 2014 (2nd ed.).
21. Morse JM. Using shadowed data. *Qualitative Health Research*. 2001; 11(3):291-292.
22. MacDougall C, Fudge E. Planning and Recruiting the Sample for Focus Groups and In- Depth Interviews. *Sage journals*. 2001; 11 (1): 117-126. . <https://doi.org/10.1177/104973201129118975>
23. Spiers J. New perspectives on vulnerability using emic and etic approaches. *J Adv Nurs*. 2000; 31(3): 715-721. . <https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2000.01328.x/full>
24. Roy C. The Roy adaptation model. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2008 (3rd ed.).
25. Schmidt R, Hrenchuk C, Bopp J, et al. Trajectories of women's homelessness in Canada's 3 northern territories. *Int J Circumpolar Health*. 2015; 74:1. <https://doi.org/10.3402/ijch.v74.29778>
26. LoCascio M, Infurna M R, Guarnaccia C, et al. Does Childhood Psychological Abuse Contribute to Intimate Partner Violence Victimization? An Investigation Using the Childhood Experience of Care and Abuse Interview. *J Interpers Violence*. 2018; 8: 23. <https://doi.org/10.1177/0886260518794512>.
27. Widom C S, Czaja S, Dutton M.A. Child abuse and neglect and intimate partner violence victimization and perpetration: A prospective investigation. *Child Abuse Negl*. 2013; 38 (4): 650–663. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2013.11.004>

28. Fuller-Thomson E, Sawyer JL, Agbeyaka S. The Toxic Triad: Childhood Exposure to Parental Domestic Violence, Parental Addictions, and Parental Mental Illness as Factors Associated with Childhood Physical Abuse. *J Fam Psychol.* 2019; 12: 578-599. <https://doi.org/10.1177/0886260519853407>
29. Mondolfi Miguel ML, Rosa Pino-Juste M. Psycho-social profile of battered women in Galicia, Spain: Distress as a result of intimate partner violence and child abuse. *Health Care Women Int.* 2019; 40 (11):1229-1248. <https://doi.org/10.1080/07399332.2019.1571061>
30. Hirigoyen MF. *Mujeres maltratadas. Los mecanismos de la violencia en la pareja.* Barcelona: Paidós, 2006.
31. Solbes-Canales I, Valverde-Montesino S, Herranz-Hernández P. Socialization of Gender Stereotypes Related to Attributes and Professions Among Young Spanish School-Aged Children. *Front Psychol.* 2020; 24 (11):609. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00609>.
32. Walker L. *The battered woman syndrome.* New York: Springer, 1984.
33. Hunt TK, Slack KS, Berger LM. Adverse childhood experiences and behavioral problems in middle childhood. *Child Abuse Negl.* 2017; 67: 391–402. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2016.11.005>
34. Organización Mundial de la Salud. *Violencia contra los niños.* OMS, (sitio web), 2019 <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children>
35. Fergusson DM, Boden JM, Horwood LJ. Developmental antecedents of interpartner violence in a New Zealand birth cohort. *J Fam Violence.* 2008;23(8): 737–753. <https://doi.org/10.1007/s10896-008-9199-y>
36. Lizana R. Las heridas de la violencia. *Revista Somos.* 2012;27.
37. Velasco S. *Sexos, género y salud. Estudios sobre la mujer.* Spanish Edition. Posición en Kindle 1705, 2009.
38. Davis RE. “The Strongest Women”: Exploration of the Inner Resources of Abused Women. *Qual Health Res.* 2002;12 (9):1248–1263. <https://doi.org/10.1177/1049732302238248>
39. Amor P, Echeburúa E. Claves Psicosociales para la Permanencia de la Víctima en una Relación de Maltrato. *Clin Con-temp.* 2010; 1(2):97-104. <https://doi.org/10.5093/cc2010v1n2a3>
40. Deza S. ¿Por qué las mujeres permanecen en relaciones de violencia? *Avances en Psicología.* 2012; 20(1): 45-55. <https://doi.org/10.33539/avpsicol.2012.v20n1.1942>
41. Muñoz Cobos F, Burgos Varo ML, Carrasco Rodríguez A. et al. El torbellino de la violencia. *Relatos biográficos de mujeres que sufren maltrato. Aten Primaria.* 2009;41(9):493–500. <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2009.02.002>
42. Davies L, Ford-Gilboe M, Willson A, et al. Patterns of Cumulative Abuse Among Female Survivors of Intimate Partner Violence. *Violence Against Women.* 2015; 21(1): 30–48. <https://doi.org/10.1177/1077801214564076>
43. Lagarde M. *Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia.* Madrid: Horas y Horas, 1996.
44. Damonti P. Una mirada de género a la exclusión social. En *Fundación Foessa, VII Informe sobre exclusión social y desarrollo social en España.* Fundación Foessa y Cáritas Española. 2014; 1-36. <https://www.foessa.es/main-files/uploads/sites/16/2021/01/Capitulo-3.-Documento-de-trabajo-1.pdf>
45. Aretio Romero A. *Las supervivientes que salieron del infierno. Factores que ayudan a las mujeres a superar la violencia de género en la pareja heterosexual.* [Tesis doctoral]. Pamplona: Universidad Pública de Navarra; 2015.
46. Gámez T. *Personas sin Hogar: un análisis de Género del sinhogarismo.* Málaga: Uma editorial. 2017.
47. Moriana G. La violencia de género en las historias de vida de las mujeres que inician su trayectoria vital en la situación de vulnerabilidad. *Comunitaria.* 2016; 11: 45- 67. <https://doi.org/10.5944/comunitaria.11.3>